

SOCIEDADES DIGNAS BASADAS EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA.

Worthy societies based on religious formation.

Luis OdiagaUniversidad César Vallejo, Perú
 <https://orcid.org/0000-0003-1534-5637>**Julio Ramírez**
Universidad Señor de Sipán, Perú
madelpilarmos@ucvvirtual.edu.pe
 <https://orcid.org/0000-0003-1740-7336>**Nélida Armas**Universidad César Vallejo, Perú
 <https://orcid.org/0000-0002-4270-1695>Este trabajo está depositado
en Zenodo:DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7527789>**RESUMEN**

La investigación tiene el propósito de analizar la conformación de sociedades dignas sustentadas en la formación religiosa, al promover relaciones humanas basadas en la solidaridad, humildad y compasión; toda vez que suscita la dignidad inherente la vida. Se realiza un estudio bibliográfico de carácter diacrónico desde el enfoque racionalista deductivo. Motiva enseñar a través del ejemplo; pues, actuar conforme a los Sacramentos implica consentir convivencias justas; al detener la rapacidad egoísta que caracteriza la sociedad contemporánea. Es decir, educar significa humanizar las coexistencias, al considerar que los otros son también manifestación, expresión y evidencia divina; al conocer que al vivir en beneficio de los otros se sirve a Dios.

Palabras claves: Formación Docentes Sacramental; Educación Religiosa; Dignidad.

ABSTRACT

The research has the purpose of analyzing the formation of decent societies based on religious education, by promoting human relations based on solidarity, humility and compassion; every time this type of instruction arouses the inherent dignity of life. A bibliographic study of a diachronic nature is carried out from the deductive rationalist approach. Motivate teaching through example; therefore, acting in accordance with the Sacraments implies consenting to fair coexistence; by stopping the selfish rapacity that characterizes contemporary society. In other words, educating means humanizing coexistence, considering that others are also manifestation, expression and divine evidence; knowing that living for the benefit of others serves God.

Keywords: Sacramental Teacher Training; Religious education; Dignity.

INTRODUCCIÓN

En todas las áreas educativas, la formación docente integral es clave para mejorar los aprendizajes estudiantiles. Significa esto especial exigencia para la docencia religiosa; pues, que debe ofrecer una buena, adecuada e idónea enseñanza sobre los contenidos religiosos y las experiencias de fe. La correcta educación religiosa conlleva vivir la doctrina y los Sacramentos, como signos eficaces de santificación de cada persona y las colectividades; evento necesario sobre todo en contextos de convivencia contemporáneos determinados por relaciones secularizadas, muchas veces carentes de fe religiosa.

Actualmente, la educación está caracterizada, en su mayoría, por distanciamientos de los hechos de fe. Situación que corresponde a modelos pedagógicos donde predomina la concepción materialista de la existencia. Se reproducen las falencias de sociedades ateas, distinguidas por el desconocimiento de la existencia de Dios. Evento que en muchas ocasiones promueve relaciones utilitaristas, donde ante los intereses egoístas se sacrifica la dignidad inherente a la vida.

Esta situación constituye el principal reto actual de la docencia religiosa. El propósito es no limitar la formación a enseñar contenidos conceptuales religiosos; sino, al mismo tiempo, evangelizar con coherencia testimonial de vida. Es decir, la instrucción religiosa educa para vivir los sacramentos con el propósito de crecer espiritualmente; vía y alternativa que presta la vida a servicio de los otros como testimonio de la fe.

La educación religiosa escolar (ERE), es el resultado de un proceso histórico en el que ha predominado el catolicismo bajo un proceso de evangelización y de catequesis; sin embargo, ante los cambios impuestos por la sociedad actual a través de la secularización y la decadencia moral es imperioso repensar la educación religiosa hacia un nuevo enfoque desde la libertad religiosa; es decir, establecer un cambio de paradigmas, para una clase de religión incluyente y plural, para que en el aula de clase los estudiantes de diversas confesiones de fe puedan compartir sus experiencias religiosas y de esta manera abrir paso a la interculturalidad que conlleva al desarrollo de competencias significativas para la vida (Angarita Pino; Vargas Muñoz; González, 2022:407).

En el contexto peruano, la gestión académico-administrativa del área de educación religiosa está bajo la responsabilidad de las Oficinas Diocesanas de Educación Católica (ODEC) de cada diócesis y el Ministerio de Educación (MINEDU) amparado con el convenio marco entre el Estado Peruano y la Iglesia Católica. La formación de los docentes del área de educación religiosa es responsabilidad de las oficinas diocesanas de educación católica; por eso, la responsabilidad de la formación sacramental recae en la Formación Pastoral Sacramentaria ODEC, formando a los docentes doctrinal y vivencialmente en los siete Sacramentos de la Iglesia, haciéndose especial énfasis en los Sacramentos de iniciación cristiana (Mamani, 2020).

Es necesario que los docentes de educación religiosa tengan un conocimiento teológico riguroso sobre los Sacramentos, para que sean capaces de transmitir fidedignamente el Magisterio de la Iglesia. Instrucción que se manifiesta al argumentar la importancia individual y colectiva de vivir la fe; toda vez que se trata de fortalecer las mejores relaciones humanas, basadas en los encuentros que validan la dignidad que la vida contiene.

Así lo afirma Aciprensa (2019) al

señalar que los docentes católicos deben servir a evangelizar las sociedades con el ejemplo de vida. Pues, el cristiano atestigua el evangelio al poner en práctica las virtudes cristianas; acción que le permite vivir la labor con vocación de servicio. Quiere decir que el educador católico se vale de los valores cristianos para servir a las sociedades con el ejemplo, promoviendo la humildad, solidaridad y la compasión como actitudes y acciones que validan la vida como auxilio a los otros.

La investigación tiene el propósito de analizar la conformación de sociedades dignas sustentadas en la formación religiosa, al promover relaciones humanas basadas en la solidaridad, humildad y compasión; toda vez que la instrucción religiosa suscita la dignidad inherente a la vida. Habilidades prestas a modelar sociedades justas, equitativas y democráticas. En tanto, es un estudio bibliográfico desde el enfoque racionalista-deductivo.

La exploración bibliográfica se realiza en diferentes bases de datos, tales como: Erick, Dialnet, Alicia, Redalyc, Google académico, Scielo, Proquest, entre otros. Para la selección de los datos se utilizan los tres criterios: Tesis que contengan la palabra clave o resumen de: "formación teológica", o "educación teológica", "sacramentos o teología sacramental", y "docentes de educación religiosa" o "profesores ODEC" en estudios de investigación; Artículos científicos del ámbito Iberoamericano, nacional, y local; y, Artículos científicos publicados entre los años 2016 al 2021.

Se obtienen treinta textos entre artículos científicos y tesis en las diferentes bases de datos y revistas consultadas. Luego, se procede a la

recolección de datos partiendo de la lectura, reflexión y análisis. Se descartan cinco artículos porque no contienen información pertinente al tema estudiado. Cabe resaltar que la categorización de los contenidos de investigación se desarrolla a través de matrices comparativas, organizadas por afinidad temática-conceptual. Finalmente, se procede al análisis hermenéutico.

DESARROLLO

Servicio social de la educación religiosa

Es necesario que el docente, no solo comprenda que los sacramentos fortalecen la vida en la fe; sino, saber que su vivencia permite una valoración profunda de la realidad humana. Es decir, como consecuencia de la honda reflexión acerca de la misión del docente religioso, se dispone la vida como servicio; en este espacio, formar integralmente a los estudiantes, significa disponer los medios para servir a quienes buscan vivir más intensamente su fe, preparándose a recibir los sacramentos de iniciación.

El docente del área religiosa, en comparación con los educadores de las demás asignaturas, requiere un mayor compromiso con la fe que profesa; aportando a los estudiantes, con el ejemplo, principios morales y criterios éticos necesarios para mejorar la sociedad. Obliga a ofrecer una formación íntegra haciendo de quienes se forman mejores personas con valores y virtudes consecuentes a su fe cristiana; pues el docente de educación religiosa tiene que ser ejemplo de vida cristiana, demostrando vivir y actuar de acuerdo a los Sacramentos.

En consecuencia, la formación

teológico-doctrinal que imparte las ODEC en cada una de las jurisdicciones, tiene como objetivo la formación académica de los educadores del área; así como su acompañamiento, orientándose a satisfacer las necesidades espirituales de los estudiantes de la Educación Básica Regular (EBR) en el Perú. Como indican López y Rodríguez (2018) la formación doctrinal del docente de religión, desde la perspectiva de la Iglesia es parte de la misión evangelizadora; profundizando insistentemente la vivencia de la fe, constituyendo la coherencia entre ser y actuar, guiados por el evangelio y la vivencia de los sacramentos de los docentes.

Urge una formación teológica permanente en los docentes; que amerita una vivencia auténtica de los Sacramentos, sobre todo ante contextos socioculturales caracterizados por el hedonismo materialista, que reduce al otro a mero instrumento de satisfacción sensitiva. Entre los retos destaca educar eficientemente los basamentos doctrinales en medio de las dificultades que la pandemia causada por el Covid-19 acarrea. Amerita enfrentar las limitantes con el propósito de fortalecer los contenidos doctrinales; yendo a la par de la investigación teológica, teniendo por fuente la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, siendo estos basamentos de la fe cristiana.

Ahora bien, el marco teórico de esta investigación considera al docente desde su acepción etimológica latina *docens* que significa el que enseña (Pérez-Porto & Merino, 2021). Sin embargo, precisando su sentido, se afirma que docente es el profesional preparado y titulado en Educación por instituciones académicas competentes, universidades e Institutos Pedagógicos; para el ejercicio de los

procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles, modalidades y área de enseñanza.

Definiendo, el docente de educación religiosa es quien ejerce el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de religión en las instituciones de educación básica regular, debidamente preparado y refrendado por la autoridad eclesial correspondiente. En efecto, desde el Derecho Canónico, el denominado profesor de religión recibe la misión canónica que es la aprobación (*approbatio*) o habilitación para la enseñanza de la religión en escuelas cuyo titular no es la Iglesia. Civilmente, es esta una declaración jurídicamente necesaria del obispo diocesano o su representante, para que una persona autorizada pueda recibir el empleo de profesor estatal de religión (Diccionario Panhispánico del español jurídico, 2020).

Los requerimientos para obtener el título recaen en los criterios de titulación pedagógica de la especialidad, preparación teológica-doctrinal e idoneidad de vida. Sin embargo, como refiere Alva Rodríguez (2018) en Perú, debido a las necesidades educativas poblacionales y a la compleja geografía social, quienes suelen ejercer la labor son docentes de otras especialidades, con escasos conocimientos del área; por consiguiente, con insuficiente preparación teológica-doctrinal y vida cónsona con los Sacramentos.

Formación teológica del docente de educación religiosa

Para otorgarse la aprobación para el ejercicio docente de religión, se requiere que la persona sea titulada en Educación, preferentemente en la mencionada especialidad, o relacionada directamente con ella. En el

Perú, quienes ofrecen la especialidad son las universidades católicas y algunos pocos institutos pedagógicos promovidos por los obispos diocesanos que, teniendo la Facultad de Educación o Facultad de Humanidades, lo ofrecen como parte de sus ofertas profesionales o como especialización complementaria.

La malla curricular de la especialidad para obtener la acreditación de manera obligatoria, debe estar en conformidad con los requerimientos del Estado Peruano: Asignaturas generales, comunes a todas las carreras; materias de formación pedagógica; y, asignaturas de especialidad (Guadalupe et al., 2017). En el caso de la especialidad docente religiosa se suman materias de formación teológica y doctrinal.

Entonces, la formación teológica del docente de educación religiosa, se centra fundamentalmente en los cursos de especialidad durante sus años de estudios universitarios. Se adicionan las asignaturas de Introducción a la Teología, Sagrada Escritura, generalmente divididos en I y II; Cristología, Historia de la Iglesia I y II; y Catequética. El interés de la presente investigación se centra en la formación teológica sacramental de los docentes de educación religiosa.

Debido al continuo avance de la ciencia y la tecnología, la profesión docente requiere la actualización constante de los saberes; en este contexto, la docencia en el área de educación religiosa no es la excepción. Las facultades de educación y humanidades de las universidades e institutos pedagógicos católicos promovidas por los obispos ofrecen capacitación continua a todos los docentes; por supuesto, también a los docentes de educación religiosa.

Por otro lado, de acuerdo a las necesidades más específicas de la realidad educativa de cada diócesis, son las Oficinas Diocesanas de Educación Católica quienes se ocupan de gestionar la formación permanente y actualización de los docentes, armonizando contenidos pedagógicos, teológico y doctrinales; a la par de promover la coherencia de vida los docentes que ejercen dentro de su jurisdicción eclesiástica.

Alcances éticos de la formación religiosa

Respecto a los artículos depurados por pertinencia temática, ocho están relacionados con el concepto de educación teológica. Siete de ellos abordan el concepto de teología sacramental y diez artículos consideran el ejercicio docentes de educación religiosa o profesores ODEC; relación que se muestra en el Gráfico 1. Por otro lado, en el repositorio digital de Redalyc no se encuentra información relacionada a la formación teológica ni temas afines a las variables analizadas en esta investigación.

Gráfico 1. Artículos relacionados a los criterios temáticos de investigación

Fuente: Elaboración propia. Julio 2021

Así mismo, durante la investigación bibliográfica se consideran las últimas investigaciones en relación a la variable de estudio con otros términos que acompañan como: educación teológica, necesidad de una formación teológica y filosófica; concomitante, la pastoral docente, el monitoreo y acompañamiento de los docentes, religión, etc. Respecto al criterio formación teológica, se encuentra que Bustamante (2005) en su investigación Necesidad de una Formación Teológica y Pedagógica más Eficiente del Laico Docente de Religión considera la imperiosa necesidad de formar en conocimientos teológicos sólidos al docente de educación religiosa que no es consagrado. Pues, el docente religioso cuenta con haberes teológicos precisos que adolece el educador general, Dasso Vasallo (2017).

Rodríguez (2018) en el texto La Formación Teológica de los Presbíteros enfatiza que la formación intelectual de los sacerdotes no debe dissociarse de la vida espiritual, siendo coherente la conducta con los principios de fe que se asumen. Igualmente, la formación teológica de los presbíteros debe orientarse a la búsqueda de la verdad junto a una auténtica formación humana integral, manifestando vivir según los principios morales sacramentales, saberes y actitudes que imparten.

Por otro lado, Verdugo (2016) en el artículo La Educación Teológica en el Contexto Latinoamericano, Los Aportes de Juan Luis Segundo, refiere que en nuestro contexto social se requiere una formación teológica de laicos y sacerdotes que vinculen y armonicen la relación entre fe y culturas; con el propósito de humanizar las relaciones en el contexto mundial globalizado. Al considera:

La globalización es un tema de análisis permanente; integra diversas entidades y actores del ámbito social. Es un concepto difundido, pero complicado para su evaluación, ya que su accionar hegemónico condiciona la vida en el planeta, llevando a una colonialidad sobre todos los espacios sociales. Su impacto no sólo depende del poderío económico occidental, sino de estructuras complejas y tensiones que incluyen la cultura, la identidad, el saber, entre otros (Quezada Roncal; Vertiz Aguirre; Oban-Peralta,2022:175).

En este mismo sentido, Espinoza (2016) en la investigación Testigos del Evangelio en la Iglesia y en el Mundo, Formación Teológica para Laicos reflexiona desde la Lumen Gentium la necesidad que los laicos estén teológicamente bien formados en medio de la sociedad secularizada; a fin que sean trasmisores de los Sacramentos y ofrezcan testimonio de la fe en el contexto mundial contemporáneo. Subraya que en América Latina falta servirse de la educación como garante, impulso y sustento de sociedades caracterizadas por la solidaridad y la compasión.

De igual manera, con respecto al criterio Sacramentos o teología sacramental destaca que Peña (2021) en Fe e Intención Requerida para el Matrimonio Sacramento. Consecuencias Canónicas del Documento de la Comisión Teológica Internacional subraya la necesidad del Sacramento del matrimonio como cuidado integral de la familia. Las dificultades que el matrimonio enfrenta son concomitantes a los problemas que retan a los otros Sacramentos. Al respecto Orozco et al (2020) y Buendía (2020) insisten en anteponer los Sacramentos y vivencia de la fe a las imposiciones y manipulaciones de las sociedades egoístas. Trata con contener los gravámenes de las ambiciones por la humanización de la convivencia que acontece cuando los seres humanos se reconocen como poseedores de

dignidad; condición inviolable, sustento de los derechos humanos fundamentales.

Asimismo, Coronel (2018) en el estudio Monitoreo Pedagógico y Desempeño Docente en la ODEC Lurín refiere que en general los profesores de educación religiosa tienen un adecuado desempeño docente debido a que, desde el monitoreo pedagógico, les resulta beneficioso el acompañamiento; este contribuye al desenvolvimiento idóneo del ejercicio docente. Para Guerra y Lizana (2020) considerando el contexto chileno, en la investigación Importancia del Vínculo entre el Docente y los Estudiantes de Primero desde la Percepción del Profesor de Religión y el Equipo Directivo refieren que si bien la educación religiosa es optativa, por sus criterios formativos y valorativos, los docentes que la enseñan se convierten en promotores de buenas prácticas docentes, preocupados por evidenciar relaciones laborales armoniosas y proactivas.

Asimismo, la investigación de Ferrero (2021) Inteligencia Emocional y Desempeño Docente durante la Pandemia Covid-19 de la ODEC Abancay confirma que en términos generales, los docentes pertenecientes a la ODEC Abancay, la inteligencia emocional que poseen les facilita tener un adecuado desempeño educativo incluso en circunstancias adversas como la pandemia. Sin embargo, como refiere Díaz-Tejo (2020) en Religión Católica: una asignatura con nuevas oportunidades y desafíos, la educación religiosa católica requiere de una actualización que permita revalorizar los principios evangelizadores en medio de las características socioculturales contemporáneas.

Educar para convivir humanamente

Cabe señalar que la secularización es una realidad que no sólo se da a nivel europeo o norteamericano; también, acontece en América Latina debido al retiro de la educación religiosa de las escuelas públicas. Situación que requiere una sólida formación de los profesores de educación religiosa, con la finalidad de ayudar a mejorar el entorno donde se desenvuelven; instruir con el propósito de dar razones críticas de la fe y religión.

Por otro lado, en el contexto latinoamericano, se observa que la correcta formación teológica sigue siendo un reto a enfrentar. La formación teológica en las diócesis o parroquias debe permitir que los laicos o fieles cristianos puedan recibir una adecuada formación. En muchos casos son las oficinas diocesanas de educación católica (ODEC) quienes, mediante congresos, cursos, seminarios, foros, paneles, etc., asumen la formación permanente de sus docentes en materia teológica a través de las Escuelas de Enseñanza de Educación Religiosa (ESER) dependientes generalmente de las ODEC. Las actividades buscan la formación permanente de los docentes para la posterior enseñanza en las aulas; tiene como visión estar al servicio de la educación peruana, subrayando la investigación científica de las ciencias humanas junto a la vivencia de la espiritualidad cristiana.

Tanto Dasso-Vasallo (2017) como Coronel (2018) coinciden en la necesidad que los docentes de educación religiosa demuestren competencia moral para ejercer sus funciones pedagógicas. Insisten que el desempeño docente sea evaluado constantemente con la intención de mejorar las

estrategias de enseñanza-aprendizaje ante las exigencias sociales.

El Papa Benedicto XVI (2013) en una alocución a docentes italianos declara que los educadores están en la búsqueda de la verdad; en consecuencia, aportan al conocimiento teórico y estético de la humanidad las enseñanzas del mensaje cristiano en los diversos contextos culturales. Entonces, urge que los docentes de educación religiosa enseñen con el ejemplo y la vivencia de los Sacramentos y la Palabra de Dios; actividad acompañada de la lectura asidua de la Biblia como basamento esencial que permite las mejores prácticas pedagógicas.

Las palabras del Pontífice emérito deben calar en los corazones de todos los que ofrecen educación. En todo caso, la educación religiosa es una meditación humanizante que consciente expresar con fe y vivir los Sacramentos. Capacitación que permite llegar a ser docente de educación religiosa, capaz de ofrecer instrucción de calidad; segura y fiel al mandado divino que los cristianos comprometidos deben poner en práctica.

De otro lado, Bustamante (2005) manifiesta que es impostergable la necesidad de una formación teológica y pedagógica de los laicos, principalmente en aquellas personas que enseñan la doctrina católica en las instituciones públicas y privadas, coincidiendo con Verdugo (2016) declara la importancia de una educación teológica en el contexto latinoamericano. Se hace hincapié para que se armonice la fe y la cultura frente a los retos que presenta la globalización cultural contemporánea; toda vez que frente a cualquier situación la condición digna como emanación

divina coloca los límites de lo posible; solicitando conformar sociedades justas, equitativas, solidarias, compasivas, siempre humanizantes.

Un docente está constantemente trabajando con un grupo de jóvenes que demuestran muchos potenciales a definir e impulsar. En tanto, el educando demuestra una personalidad transitiva; en tal sentido, los desarrollos profesionales y personales dependen de la correcta formación, aquí reside la importancia social de la instrucción. Entonces, la educación se presenta siempre como servicio para coordinar las mejores relaciones humanas, toda vez que se disponen las correctas instrucciones; caracterizadas por la formación ética, habilitación en las responsabilidades que todos los seres humanos se deben.

Entonces, se entiende que el docente ocupa un papel importante en las estrategias de enseñanza y aprendizaje, teniendo siempre al estudiante como entidad humana que modula los procesos de enseñanza; pues, servir a la correcta formación suscita espacios que condescienden la convivencia al disponer relaciones solidarias y compasivas; habilidades de las organizaciones concomitantes con el propósito divino. Así, la enseñanza se presenta como habilidad que consciente desarrollar la personalidad del estudiante, cuerpo, mente, afectos y voluntad, junto a todas sus capacidades volitivas; con la finalidad de descubrir que las mejores formas de ser y estar se caracterizan por las disposiciones éticas entre los seres humanos. Situación que exige compartir el mundo de manera responsable ante los modos y formas de vida que los otros desarrollan; porque, educarse significa siempre aprender a convivir junto y para otros (Guerra y Lizana, 2020).

Asimismo, varios autores como Espinoza y Linares (2018), Arrasco y Gonzales (2018) y Avalos y García (2019) coinciden en la necesidad de una formación teológica permanente previa a la recepción de los sacramentos administrados tanto para los estudiantes como para los maestros que ejercen la educación religiosa. En efecto, ahí la importancia de haber recibido los sacramentos y vivirlos, con pleno conocimiento de las responsabilidades religiosas y éticas que implican; lo que permite comprender que la gracia divina ayuda a obrar bien asumiendo los Sacramentos como un don, sobre todo como auxilio que proviene de la gracia de Dios.

Con ello, se asume que los docentes de religión están capacitados para formar a los estudiantes integralmente, incluyendo la fe y el aspecto espiritual en sus vidas; pues, un docente con formación teológica beneficia aprender a vivir como encuentro divino en medio de las relaciones humanas (Angarita y Urrea, 2015). Subraya el hecho:

Es a partir de lo micro que se producen los cambios en la sociedad, desde la ejecución de la educación para la sustentabilidad a nivel comunitario, hacia la confección de sociedades sustentables. Solventando los problemas a nivel comunal, se puede dar un paso más en la resolución de conflictos maco, retornando a la identidad cultural, al diálogo de saberes, al respeto por la naturaleza, a la tolerancia hacia la alteridad y al compromiso de garantizar la vida a las generaciones venideras (Quezada Roncal; Vertiz Aguirre; Oban-Peralta, 2022:185).

A su vez, la vida según los principios sacramentales configura sociedades basadas en los compromisos éticos que los seres humanos se deben. Siendo esta la estrategia idónea que consciente enfrentar los desencuentros que los egoísmos contemporáneos promueven. Trata con conformar sociedades habitables al

ser justas, siempre que se contiene la rapacidad de supeditar a los otros a los intereses egoístas (Maldonado, 2019; Brito et al, 2020). Por último, como refiere Cuadros (2018) es de suma importancia que los Sacramentos sean significativos en la vida del cristiano declarando que abundan tratados teóricos sobre estos; pero la letra da paso a las mejores conveniencias cuando se asume la vida como servicio a los otros; pues, en la vida de la otredad reside también la existencia de Dios.

CONSIDERACIONES FINALES

En principio no se encuentran artículos que consideren la formación teológica sacramental de los docentes de educación religiosa, sino de manera indirecta. Quiere decir que el tema investigado exhorta a trabajar pastoral y pedagógicamente para satisfacer las carencias teóricas evidenciadas. Toda vez, que se demuestra la importancia de la correcta formación docente para el servicio de las sociedades justas; contención y límite de las relaciones egoístas.

También, los resultados de la búsqueda refieren que la formación teológica de los docentes de educación religiosa debe ser sólida, competencia necesaria ante las múltiples dificultades sociales contemporáneas. Para lograr el propósito se requiere de una formación teológica permanente, capacitación de suma importancia para que los docentes cristianos experimenten una vivencia doctrinaria. Es decir, se educa también con el ejemplo, de ahí la importancia de demostrar modos de vida caracterizados por la humildad, solidaridad, compasión, compromiso ético ante los otros. Trata con educar con el propósito que el servicio a los otros se traduzca en las mejores so-

ciudades posibles.

En la investigación se logra identificar diferentes factores que intervienen en el análisis de una sólida formación teológica de los docentes del área de educación religiosa. Se descubre la vida como realización de la voluntad divina cuando se enseña a convivir de modo humanizante; coexistencias caracterizadas por la disposición para ser porque los otros son. Rompe esto las falencias de las sociedades egoístas en favor de benéficas modos de vida útiles al estar dispuestas a servir; siendo esta la principal exigencia de la vida sacramental.

Se concluye que los docentes del área de educación religiosa, son especialistas de filosofía y teología, ciencias y pedagogía religiosa; son docentes preparados en una universidad católica o en facultades de teología. Junto a la formación teórica se exige vivir conforme a los Sacramentos; pues, el saber religioso se aprende también a través de los ejemplos que la vida piadosa transmite. Exigencia que se hace tanto para quienes son formados en instituciones religiosas como los educadores que carecen de la instrucción teológica especializada (Avalos y García, 2019).

El compromiso de los maestros es formarse en competencias que les permita impartir una Educación Religiosa eficaz que forme a los sujetos desde sus propias experiencias de fe para que desarrollen sus competencias para la vida, respetando las creencias y la pluralidad religiosa, teniendo en cuenta que lo religioso hace parte de la vida del ser humano y que su espiritualidad lo lleva al encuentro con lo trascendente, descubriendo su vida como un don gratuito de Dios y que los seres humanos son creados para el amor y el servicio en medio de una sociedad que se debate en un mundo descreído (Angarita Pino; Vargas Muñoz;

González, 2022:415).

En consecuencia, se recomienda que los docentes reciban una forma-

ción adecuada que haga hincapié en seguir estilos de vida sacramentales. Habilidades que comprometan al educador con su fe, capaz de educar según las virtudes cristianas como lo exige su misión. Se trata de propiciar contextos educativos de enseñanza-aprendizaje centrados en la doctrina; además, sea capaz de transmitir coherentemente su fe al ser testimonio de la vivencia sacramental. Situación que abarca todos los aspectos de su vida; su entorno laboral, familiar, eclesial; significa vivir con el propósito de expresar la voluntad divina a través del servicio a los otros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

ACIPRENSA. (2019). El Laico Católico. Aciprensa (Agencia Católica de Informaciones). Recuperado de: <https://www.aciprensa.com> en abril de 2022.

ALVA RODRÍGUEZ, H. (2018). Educación Religiosa y Formación Integral de los Estudiantes del Nivel Secundaria de la Institución Educativa "Simón Bolívar", Otuzco-2017. Tesis doctoral en Educación. Universidad César Vallejo. Recuperado de: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/29457/alva_rg.pdf?sequence=1&isAllowed=y en mayo de 2022.

ANGARITA, A; URREA, T. (2015). Formación Católica de los Docentes para Apoyar la Evangelización a Través de las Comunidades de Aprendizaje: un estudio de caso. Tesis de Maestría en Educación. Universidad Santo Tomás de Colombia. Recuperado de: <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/499/formacion%20catolica%20de%20los%20docentes%20para%20apoyar%20la%20evangelizacion%20>

a%20traves%20de%20las%20comunidades%20de%20aprendizaje%20un%20estudio%20de%20caso.pdf?sequence=1&isAllowed=y en enero de 2022.

ANGARITA PINO, Yener Jair; VARGAS MUÑOZ, Ana Lubi; GONZÁLEZ, Egle María. (2022). La Educación Religiosa: Un Enfoque Intercultural Necesario. *Revista de Filosofía. Universidad del Zulia*. 39 (101)., pp. 406-415. Recuperado de: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6781546> en julio de 2022.

ARRASCO, M; GONZALES, B. (2018). Vivencia de Fe ante la Eucaristía en los Confirmados de la I.E, Pítipo. Tesis de Segunda especialidad en educación religiosa. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Recuperado de: <https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/1700> en junio de 2022.

AVALOS, W; GARCÍA, C. (2019). Vivencia del Sacramento de la Penitencia, en los Estudiantes de Cuarto y Quinto de Secundaria, de la I.E. Julio C. Tello, Ica-2018. Tesis de Segunda especialidad en Educación Religiosa. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Recuperado de: https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/2458/1/TL_AvalosSaraviaWalter_GarciaPalaciosCarlos.pdf en julio de 2022.

BRITO, S; BASUALTO, L; MUÑOZ, D; REYES, L. (2020). Teología Transversal Universitaria: Claves formativas para los jóvenes de la educación superior. *Revista Cuestiones Teológicas*, 47(107)., pp. 22-42. Recuperado de: <https://doi.org/10.18566/cueteo.v47n107.a02> en febrero de 2022.

BUENDÍA, C. (2020). Necesidad de los sacramentos en este tiempo de Pandemia. *Revista Studium*

Veritatis. Vol.18 (24), pp.7 - 41. file:///C:/Users/HP%20Compaq/Downloads/312-Texto%20del%20art%-C3%ADculo-974-1-10-20210817.pdf

BUSTAMANTE, S. (2005). Necesidad de una Formación Teológica y Pedagógica más Eficiente del Laico Docente de Religión. Tesis de Licenciatura en Educación. Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Recuperado de: <http://repositorio.ftpcl.edu.pe/handle/FTPCL/395> en diciembre de 2021.

CORONEL, S. (2018). Monitoreo Pedagógico y Desempeño Docente en la ODEC Lurín. Tesis de Maestría en Administración de la educación. Universidad César Vallejo. Recuperado de: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/12678/Coronel_ASI.pdf?sequence=4&isAllowed=y en mayo de 2022.

CUADROS, L. (2018). El Sacramento de la Reconciliación a la Luz de la Exhortación Apostólica Reconciliatio et Paenitentia de San Juan Pablo II. Tesis de Licenciatura en educación Religiosa. Universidad Sedes Sapientiae. Recuperado de: <http://repositorio.ucss.edu.pe/handle/UCSS/33/browse?value=Cuadros+Huayhua%2C+Lucila&type=author> en febrero de 2022.

DASSO-VASALLO, A. (2017). Competencia Moral y Satisfacción en Profesores de Educación Básica, Pontificia universidad católica del Perú. Tesis de Maestría en Cognición, aprendizaje y desarrollo. Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RPUC_650b-700f272a4ce2ce9e1a4923441862 en mayo de 2022.

DÍAZ-TEJO, J. (2020). Religión

Católica: una asignatura con nuevas oportunidades y desafíos. Ediciones de la Universidad Finis Terrae. Recuperado de: <https://revistas.uft.cl/index.php/rer/article/view/64/98> en abril de 2022.

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DEL ESPAÑOL JURÍDICO. (2020). Misión Canónica Missio canónica. Recuperado de: <https://dpej.rae.es/lema/misi%C3%B3n-can%C3%B3nica> en junio de 2022.

ESPIÑOZA. (2016). Testigos del Evangelio en la Iglesia y en el Mundo. Formación teológica para laicos. Revista Páginas 241., pp. 64-70. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5921886> en febrero de 2022.

ESPIÑOZA, M; LINARES, V. (2018). Programa Didáctico para Mejorar la Vivencia del Sacramento de la Penitencia en Estudiantes de una I.E, Moyobamba. Tesis de Licenciatura en Educación Religiosa. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Recuperado de: https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1282/1/TL_EspinozaLopezChristian_RodriguezLinaresViviana.pdf.pdf en noviembre de 2021.

FERRO, M. (2021). Inteligencia Emocional y Desempeño Docente Durante la Pandemia Covid-19 de la ODEC Abancay. Tesis de Maestría en Psicología Educativa. Universidad Cesar Vallejo. Recuperado de: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/60124> en abril de 2022.

GUADALUPE, C; LEÓN, J; RODRÍGUEZ, J; VARGAS, S. (2017). Estado de la Educación en el Perú Análisis y Perspectivas de la Educación Básica. FORGE-GRADE.

GUERRA, P; LIZANA, B. (2020).

Importancia del Vínculo entre el Docente y los Estudiantes de Primero Básico desde la Percepción del Profesor de Religión y el Equipo Directivo de una Escuela Vulnerable de la Comuna de La Granja. Tesis de Licenciatura en Educación Religiosa y Moral Católica. Universidad Finis Terrae de Chile. Recuperado de: https://repositorio.uft.cl/xmlui/bitstream/handle/20.500.12254/1767/Guerra_Lizana_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y en mayo de 2022.

MALDONADO. (2019). Imaginarios Religiosos desde la Vinculación de la Catequesis de los Sacramentos de Iniciación con el Uso de las TIC (Tecnología Información y Comunicación). Tesis de Licenciatura en ciencias Religiosas. Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50768> en febrero de 2022.

LÓPEZ, C; RODRÍGUEZ, V. (2018) Programa Didáctico para Mejorar la Vivencia del Sacramento de la Penitencia en los estudiantes del 4º grado de secundaria de la I.E. "Ignacia Velásquez" Moyobamba. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo-Perú.

MAMAMI, L. (2020). Importancia de la Pastoral Docente en el Sacramento de Confesión, del Cuarto grado de Secundaria en la I.E.S Taraco -Provincia de Huancané. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa- Perú.

OROZCO, M; SÁNCHEZ, M; PERALES, M; RAMÍREZ, A. (2020). Sacramento de la Confirmación: ¿Experiencia viva o muerta en los jóvenes del s. XXI? Tesis de Licenciatura en Ciencias Religiosas. Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Recuperado de: <https://repository.javeriana.edu>.

co/bitstream/handle/10554/50753/TRABAJO%20GRADO%20-%20CONFIRMACION%20GRUPO%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y en enero de 2022.

PEÑA, C (2021). Fe e Intención Requerida para el Matrimonio Sacramento. Consecuencias canónicas del documento de la Comisión Teológica Internacional. *Lus Canonicum*. 61(121)., pp. 289-330. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7876272> en marzo de 2022.

QUEZADA RONCAL, María Fernanda; VERTIZ AGUIRRE, Alejandro Gustavo; OBANDO-PERALTA, Ena Cecilia. (2022). De la Globalización Hegemónica Occidental a las Sociedades Sustentables: Desafíos para el Cambio Social. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. 39 (101)., pp. 174-185. Recuperado de: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6755173> en julio de 2022.

PÉREZ-PORTO, J; MERINO, M. (2021). Definición de Docente, 2008. Actualización 2021. Recuperado de: <https://definicion.de/docente/> en julio de 2022.

RODRÍGUEZ PANIZO, P. (2018). La Formación Teológica de los Presbíteros. *Revista de Teología Pastoral Sal Terrae*. 106(1236)., pp. 687-698. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6530472> en enero de 2022.

VERDUGO, F. (2016). La Educación Teológica en el Contexto Latinoamericano. Los aportes de Juan Luis Segundo. *Revista Teología y Vida*. 57(4)., pp. 485-507. Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492016000400003 en mayo de 2022.